

CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASI VA IQTISODIY MASALALAR

E.L. Taymanova¹, S.A. Abdijabborova², M.N. Baxtiyorova³

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Algebra va matematik analiz” kafedrasida o‘qituvchisi,

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich talabasi, ³Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292173>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chiziqli tenglamalar sistemasining iqtisodiyotdagi qo‘llanilishiga e‘tibor qaratilgan. Ayniqsa, Leontyevning xarajat-chiqim modeli asosida ishlab chiqarish tarmoqlari o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilinadi. Bozordagi talab va taklif qilinadi. Bozordagi talab va taklif muvozanatini aniqlash, transport masalasi orqali yuklarni optimal taqsimlash hamda ozuqa aralashmasi kabi real iqtisodiy holatlar chiziqli tenglamalar sistemasidan foydalanib yechiladi. Maqolada nazariy asoslar bilan birga, amaliy misollar orqali modellashtirish yondashuvlari ko‘rsatib berilgan. Bu usullar iqtisodiy tahlil va boshqaruvda matematik yondashuvning ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: Xarajat-chiqim, model, chiziqli tenglamalar sistemasi, eksport, komponent, optimal yechim.

Аннотация. Эта статья сосредоточена на применении систем линейных уравнений в экономике. В частности, на основе модели затрат и издержек Леонтьева анализируется взаимосвязь между отраслями производства. Спрос и предложение на рынке. Реальные экономические ситуации, такие как определение баланса спроса и предложения на рынке, оптимальное распределение грузов через транспортную задачу и кормовые смеси, решаются с использованием системы линейных уравнений. В статье, наряду с теоретическими основами, на практических примерах показаны подходы к моделированию. Эти методы раскрывают важность математического подхода в экономическом анализе и управлении.

Ключевые слова: Затраты, модель, система линейных уравнений, экспорт, компонент, оптимальное решение.

Abstract. This article focuses on the application of linear equation systems in economics. In particular, based on Leontyev's cost and expenditure model, the relationship between production sectors is analyzed. Supply and demand in the market. Real economic situations, such as determining the balance of supply and demand in the market, the optimal distribution of cargo through the transportation problem, and feed mixtures, are solved using a system of linear equations. The article, along with the theoretical foundations, demonstrates approaches to modeling using practical examples. These methods reveal the importance of the mathematical approach in economic analysis and management.

Keywords: Costs, model, system of linear equations, export, component, optimal solution.

Matematikaning hayotimizdagi o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Turmushning har bir sohasini ajralmas qismiga aylangandek go‘yo. Iqtisodiyot, moliya, kimyo, fizika, texnika va boshqa bir qator sohalar matematik tushunchalarni madellashtirish bilan bevosita shug‘ullanadi. Iqtisod fani jamiyat hayotini yaxshilash va uning taraqqiy etish omillarini o‘rganadigan va turmushga tatbiq qiladigan hayotimizda muhim ahamiyat kasb etgan fan sifatida namayon

bo'ladi. Bu soha turli miqdoriy xarakteristikalarini o'z ichiga oladi va matematik madellashtirish bilan shug'ullanadi. Chiziqli algebra iqtisodiyotning ko'pgina masalalarini osongina hal qilinishiga bevosita yordam beradi.

Chiziqli tenglamalar sistemasi iqtisodiyotda keng qo'llaniladigan matematik usul bo'lib, turli iqtisodiy masalalarni yechishda samarali natijalar beradi. Iqtisodiy jarayonlar, xususan, ishlab chiqarish, resurslarni taqsimlash, narxlarni belgilash, hamda optimallashtirish kabi muammolarni tahlil qilishda chiziqli tenglamalar yordamida aniq va oson qarorlar qabul qilish mumkin. Ushbu tizim orqali, iqtisodiy faoliyatda mavjud cheklovlar va resurslarni maksimal darajada samarali taqsimlash yo'llari aniqlanadi.

Endi bir qancha iqtisodiy masalarni mo'rib chiqamiz.

Leontyevning "Xarajat-chiqim" modeli. Amerikalik iqtisodchi vassiliy Leontyev ishlab chiqqan xarajat-chiqim (input-output) modeli chiziqli tenglamalar sistemasiga asoslangan. Bu model turli iqtisodiy tarmoqlarning bir-biriga bog'ligini ko'rsatadi.

Modelning asosiy g'oyasi: Iqtisodiyot n ta sohani o'z ichiga oladi.

Har bir soha o'z mahsulotlarining bir qismini boshqa tarmoqlarga yetkazib beradi va bir qismini yakuniy iste'mol uchun ishlab chiqaradi.

Tizim quyidagi shaklda ifodalanadi.

$$X_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j + Y_i, (i=1,2,\dots,n)$$

Bu yerda:

X_i -ixtiyoriy tarmoq tomonidan ishlab chiqilgan umumiy mahsulot miqdori.

a_{ij} -tarmoq i tomonidan j tarmoq uchun sarflanadigan mahsulot miqdori.

Y_i -ixtiyoriy tarmoqning yakuniy iste'mol (eksport, uy xo'jaliklari iste'moli va h.k.) uchun ajratilgan qismi.

Bu sistemani chiziqli algebra usullari yordamida yechish orqali, iqtisodiyotning barqaror ishlatilishi uchun har bir tarmoq qancha ishlab chiqarilishi kerakligini aniqlash mumkin.

1-masala. Iqtisodiyotda 2ta tarmoq mavjud bo'lib, ular o'zaro mahsulot almashadi va yakuniy iste'molga mahsulot yetkazib beradi.

	1-tarmoqqa sarflangan mahsulot	2-tarmoqqa sarflangan mahsulot	Yetkazilgan mahsulot
1-tarmoq	10	20	70
2-tarmoq	30	20	50

1-tarmoq ishlab chiqargan mahsulot: $X_1=10+20+70=100$

2-tarmoq ishlab chiqargan mahsulot: $X_2=30+20+50=100$

Model tenglamalari:

$$X_1=a_{11}X_1+a_{12}X_2+Y_1$$

$$X_2=a_{21}X_1+a_{22}X_2+Y_2$$

Demak, bizda quyidagi ko'rinishidagi tenglamalar sistemasiga kelib qoladi.

$$X_1=0.1X_1+0.2X_2+70$$

$$X_2=0.3X_1+0.2X_2+50$$

Shu tariqa masala yechiladi.

Muvozanat narxlari aniqlash.

Bozorda talab va taklif munozaratini aniqlash uchun chiziqli tenglamalar sistemasi qo'llanadi. Masalan, ikki mahsulotli ko'rib chiqamiz.

$$D_1(P_1, P_2) = S_1(P_1, P_2)$$

$$D_2(P_1, P_2) = S_2(P_1, P_2)$$

Bu yerda:

D_1, D_2 - 1 va 2-mahsulotlarga bo'lgan talab.

S_1, S_2 - 1 va 2-mahsulotlarning taklifi.

P_1, P_2 – mos ravishda 1 va 2-mahsulotlarning narxlari.

2-masala. Bozorda 2ta mahsulot bor. Ular uchun talab va takliflar quyidagicha berilgan.

Talab funksiyalari:

$$D_1(P_1, P_2) = 100 - 2P_1 + P_2$$

$$D_2(P_1, P_2) = 80 - P_1 - 2P_2$$

Taklif funksiyalari:

$$S_1(P_1, P_2) = -20 + 3P_1$$

$$S_2(P_1, P_2) = -10 + 2P_2$$

Muvozanatda talab=taklif bo'lishi kerak:

$$100 - 2P_1 + P_2 = -20 + 3P_1$$

$$80 - P_1 - 2P_2 = -10 + 2P_2$$

Bu tenglamalar sistemasini yechish orqali muvozanat narxlari topiladi.

Transport masalasi (optimal yuk taqsimoti)

Katta logistika va ta'minot zanjirlarini boshqarishda transport masalasi chiziqli tenglamalar sistemasini yordamida yechiladi. Masalan, korxonalar mahsulotlarni turli shaharlar bo'ylab tarqatishda xarajatlarni minimallashtirishga harakat qiladi.

Bu masala quyidagi umumiy tenglamalar orqali ifodalanadi:

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad (\text{har bir talab nuqtasi uchun})$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad (\text{har bir ta'minot manbai uchun})$$

Bu yerda:

x_{ij} - i-manbadan j-talab punkitiga yuborilgan mahsulot miqdori.

a_i - i-ta'minot punktining umumiy mahsulot hajmi.

b_j - j-talab punkitining talab miqdori.

Tizimni yechish orqali optimal taqsimot sxemasi topiladi.

Mahsulot aralashmasi (diet problemi)

Qishloq xo'jaligida yoki oziq-ovqat sanoatida mahsulotlarni optimal aralashtirishda chiziqli tenglamalar ishlatiladi. Masalan, chorvachilikda ozuqa ratsioni quyidagicha ifodalinishi mumkin:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i$$

Bu yerda:

a_{ij} - j-komponentda i-oziq-ovqat elementining miqdori.

x_j - j-komponentdan qancha olishi kerakli

b_i - i-oziq-ovqat elementining talab qilinadigan miqdori.

Bu sistemani yechib, yechib chorva uchun eng arzon va optimal ozuqa tarkibini aniqlash mumkin.

3-masala. A_1, A_2, A_3 - korxonalar B_1 va B_2 omborlarda mahsulot yetkazib berish xarajatlari va B_1, B_2 omborlarning mahsulot zaxiralari hamda bir korxonaning har bir korxonaning mahsulotga bo'lgan talablari quyidagi jadvalda berilgan:

A_j/B_i	50	70	100
100	1	3	2
120	5	2	4

Reja qanday tuzilganda har bir B_i ombordagi mahsulotlar to'liq taqsimlanadi va A_j korxonaga talabi to'la qondirilgan holda yukni tashish uchun qilingan xarajatlar minimal bo'ladi.

Yechish. B_i ombordan A_j korxonaga X_{ij} miqdorda mahsulot yetkazib berilsin. ($i=1, 2; j=1, 2, 3$). U holda B_i ombordagi jami mahsulotlar miqdori:

$$X_{11}+X_{12}+X_{13}=100$$

$$X_{21}+X_{22}+X_{23}=120$$

tenglamalar sistemasi orqali ifodalanadi. Har bir A_i korxonaga keltirilgan mahsulotlar esa quyidagi tenglamalar sistemasi orqali ifodalanadi:

$$\begin{cases} X_{11} + X_{12} = 50 \\ X_{12} + X_{22} = 70 \\ X_{13} + X_{23} = 100 \end{cases}$$

barcha yuklarni tanish uchun qilingan sarf xarajatlar esa

$$Y=X_{11}+3X_{12}+2X_{13}+5X_{21}+2X_{22}+4X_{23}$$

ga teng bo'ladi. Demak, masalaning shartiga ko'ra unga tuzulgan matematik model quyidagicha bo'ladi:

$$\begin{cases} X_{11} + X_{12} + X_{13} = 100 \\ X_{21} + X_{22} + X_{23} = 120 \\ X_{11} + X_{21} = 50 \\ X_{12} + X_{22} = 70 \\ X_{13} + X_{23} = 100 \end{cases}$$

$$Y=X_{11}+3X_{12}+5X_{13}+2X_{21}+4X_{23} \rightarrow \min$$

$$X_{ij} \geq 0 \quad (i=1, 2 \quad j=1,2,3).$$

Maqsad funksiyani quyidagi ko'rinishida yozib olamiz:

$$\begin{aligned} Y &= (X_{11}+X_{12}+X_{13})+2(X_{21}+X_{22}+X_{23})+2X_{12}+X_{13}+3X_{21}+2X_{23}=100+240+(X_{12}+X_{13})+X_{12}+ \\ & 2(X_{21}+X_{23})+X_{21}=340+100-X_{11}+X_{21}+2(120-X_{22})+X_{21}=680-X_{11}+(70-X_{22})-2X_{22}+ \\ & +(50-X_{11})=800-2X_{11}-3X_{22} \end{aligned}$$

Demak, $Y=800-2X_{11}+3X_{22} \rightarrow \min$ bo'lishi uchun X_{11} va X_{22} no'malumlar eng katta bo'lishi kerak:

$$X_{11}+X_{21}=50 \quad X_{11} \leq 50 \quad \max X_{11}=50 \quad \min(Y)=800-100-210=490$$

$$X_{12}+X_{22}=70 \quad X_{22} \leq 70 \quad \max X_{22}=70$$

Demak, masalaning optimal yechimi:

$$X_{11}=50, X_{12}=0, X_{13}=50, X_{21}=0, X_{22}=70, X_{23}=50. \text{ Shu bilan masalamiz yechildi.}$$

Xulosa o'r'nida shuni aytish mumkinki, tenglamalar sistemasi iqtisodiyotning turli sohalarida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ular yordamida ishlab chiqarish, taqsimot, iste'mol va investitsiya kabi jarayonlar matematik modellashtirish kabi imkoniyatlarni yaratiladi. Masalan, umumiy movozanat modellari, input-output tahlil, narxlarining shakllanishi va bozor tahlillarida tenglamalar sistemasidan keng foydalaniladi. Bu usul iqtisodiy hodisalarni chuqurroq tushinish, bashorat qilish va samarali qarorlar qabul qilishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Shu sababli, iqtisodchilar uchun matematik modellashtirish, xususan tenglamalar sistemalarini qo‘llash bilimlari zamonaviy iqtisodiy tahlilning ajralmas qismi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. E.L.Taymanova. Algebra va sonlar nazariyasi va matematik analiz fanlarida talabalarning mustaqil ta’lim olish samaradorligini oshirishda math.df dasturi imkoniyatlaridan foydalanish. Toshkent-2024
2. E.L.Taymanova, G.R.Muxamedova Algebra va sonlar nazariyasini o‘qitishda sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish Ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent-2024
3. N. Noraliyev, Z.Kusharov. Raqamli iqtisodiyot sharoitida chorvachilik mahsulotlari yetishtirish jarayonlarini modellashtirish. “Iqtisod-moliya” nashriyoti, Toshkent, 2019 y, 134 b.
4. Sh.Shoraxmetov, D.S.Asroqulova, J.J.Qurbonov. Iqtisodchilar uchun matematikadan masalalar to‘plami. Toshkent-Iqtisodiyot 2011
5. Кострикин А.М. Введение в алгебру.- М.- «Мир».- 1977.
6. O.M. Matkarimov, B.T. Tursunov “iqtisodiy-matematik modellashtirish”.-2016
7. B.Q. Qosimov, S.R. Rajabov “Matematika va iqtisodiyot amaliy masalalar yechimi”.-2013
8. S.S. G‘ulomov, B.M/ Xodiev, U.I. G‘ofurov “Iqtisodiyot nazariyasi”.-2015
9. N.S. Nazarov “iqtisodiy tahlil va prognozlash”.-2012
10. SH. Shoraxmetov, D.S. Asroqulova, J.J. Qurbonov “Iqtisodchilar uchun oliy matematikadan masalalar to‘plami”.-2011